

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لَمَسَاتُ بِأَيْدِيَّ
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمنتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبشينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها

صبيحة بوزكري

أستاذة محاضرة -1-

جامعة الجزائر 2- أبو القاسم سعد الله

الملخص

إن ظهور المدونات اللغوية الحاسوبية في الآونة الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي والرقمي قد أثر آتيا تأثير في الصناعة المعجمية الحديثة، وذلك بفضل تطور برمجيات الحاسوب وتقنياته التي أصبحت توفر الكثير من الجهد والوقت في استقراء المعلومات اللغوية الدقيقة والموسوعية، كان البحث عنها في ثنايا الكتب والمعجوات رفوف المكتبات ثقيل كاهل الباحثين و طلاب العلم.

فلاعتد على المدونات الحاسوبية في الصناعة المعجمية بشكل قفزة نوعية هائلة، وذلك لإمكانية تبيانها لمعاني الألفاظ المختلفة وفقا للاستعمال الواقعي والحقيقي لها، عن طريق حصرها لمتن السباقات التي يُجتمَل أن ترد فيها الكلمة، بالإضافة إلى احتوائها على كم هائل من البيانات التي يمكن استرجاعها بسهولة فائقة.

فكل هذه المميزات، جعلت المدونات اللغوية تلعب دورا أساسيا في تطوير مناهج تعليم اللغات الأجنبية باعتبارها لغة ثانية، ذلك أن المتعلمين في المرحلة المبكرة بحاجة إلى اكتساب رصيد لغوي خاص، وبالتالي بناء معجم تعليمية تحقق تلك الغاية بالدرجة الأولى.

و منه يمكن طرح الإشكالية التالية:

-كيف يمكن بناء معجم إلكتروني لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية بالاعتماد على المدونة الحاسوبية؟

وكيف يمكن تلبية حاجات المتعلمين اللغوية التعليمية - بالاعتماد على المدونات الحاسوبية-عند وضع معجم إلكتروني لغير الناطقين بالعربية الفصحى ؟

و ترتبط هذه الإشكالية بتساؤلات فرعية:

- ما العلاقة التي تربط بين اللسانيات الحاسوبية و لسانيات المدونة ؟

- ما مفهوم المعجم التعليمي ؟

- ماهي مميزات المادة المعجمية العربية التي ينبغي تقديمها للناطقين بغيرها ؟

تسعى الدراسة إلى الوقوف على الخطوات المنهجية لبناء معجم تعليمي إلكتروني للناطقين بغير العربية الفصحى، اعتمادا على المدونة الحاسوبية، وذلك بتابع المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض لمفاهيم مصطلحات البحث وتحديدتها، ثم عرض أهم ما جاء به الباحثون والمختصون في هذا المجال. ثم ماهي المشاكل والعوائق التي تحول دون ذلك.

الكلمات المفتاحية: اللسانيات الحاسوبية، المدونات اللغوية، المعجم الإلكتروني، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

Investing in computer corpus to develop an electronic educational dictionary in Arabic for non-Arabic speakers

Abstract

The recent emergence of computer linguistic corpus as a result of technological and digital development has had a significant impact on the modern lexicographic industry, thanks to the development of computer software and techniques, which have now saved a lot of effort and time in extrapolating accurate and encyclopedic linguistic information. The search for it in The folds of books, dictionaries, and library shelves burden researchers and students of science .

Relying on computer corpus in the lexicographic industry constitutes a huge qualitative leap, due to the possibility of them revealing the meanings of different words according to their actual and actual use, by listing the various contexts in which the word is likely to appear, in addition to containing a huge amount of data that can be retrieved very easily

All of these features make linguistic corpus play an essential role in developing curricula for teaching foreign languages as a second language, because learners at the early stage need to acquire a special linguistic resource, and thus build educational dictionaries that achieve this goal in the first place.

From this the following problem can be raised:

-How can an electronic dictionary be built to teach Arabic as a second language based on the computer corpus ?

How can the educational linguistic needs of learners be met - by relying on computer corpus - when developing an electronic dictionary for non-native speakers of Standard Arabic?

This problem is related to sub-questions:

-What is the relationship between computational linguistics and corpus linguistics?

-What is the concept of educational dictionary?

-What are the features of Arabic lexical material that should be presented to non-Arabic speakers?

The study seeks to identify the methodological steps for building an electronic educational dictionary for speakers of non-Standard Arabic, based on the computer corpus, by following the descriptive and analytical approach by presenting and defining the concepts of search terms, then presenting the most important findings of researchers and specialists in this field. Then what are the problems and obstacles that prevent this?

Keywords: computational linguistics, linguistic corpus, electronic dictionary, teaching Arabic to non-native speakers.

المقدمة:

تواجه اللغة العربية تحديًا كبيرًا بعد الثورة الرقمية التي شهدتها العالم في تكنولوجيا المعلومات، بغية تحقيق نهضة رقمية تمكّنها من اللحاق بهذا الزّكب الحضاري و استيعاب أبعاده المختلفة على جميع الأصعدة و المجالات. و منها الصناعة المعجمية الحديثة التي تطوّرت من المعاجم الورقية إلى المعاجم الإلكترونية (أو الرقمية/ أو الحاسوبية/ أو الآلية) بفضل ظهور ما يُعرف باللسانيات الحاسوبية. بحيث يلعب الحاسوب دورًا مهمًا في إعداد المعجمات بأنواعها المختلفة، وفي هذا الصدد يقول العلامة الجزائري "عبد الرحمن الحاج صالح - رحمه الله": "إنّ أكبر فضل يكسبه الحاسوب هو أنّ له القدرة- العظيمة حقا - أن يدمج بفضل بعض البرمجيات الآلاف من الكتب و أي نوع من النصوص، و جعلها كأنها نص واحد و يستطيع بذلك أن يُجري أي علاج و أي بحث عليها بأجمعها، أو على جزء منها كمختلف أنواع الأسئلة عن وجود شيء و بأي صيغة و كالفهرسة و الحصر و الإحصاء، و غير ذلك" ¹. إذ أصبح استخدام الحاسوب في مجال الصناعة المعجمية ضرورة علمية ملحة لأي باحث و مهتم بالعمل و التأليف المعجمي مُحدثًا بذلك تحولًا جذريًا في صناعة المعجم، و أدوات بنائه و إنجازه.

يعدّ المعجم من المرتكزات الأساسية في مجال تعليم اللغة، إذ يُمكن المتعلّم من التحصيل اللغوي و المعرفي معًا، لا سيما إذا توجه المتعلّم إلى تعلّم لغة ثانية غير لغته الأم، و ذلك لأن المعجم يحوي مجموع المفردات و الوحدات المعجمية التي تتضمنها اللغة، بالإضافة إلى شرحها و تبيان معانيها المختلفة و وجوه استعمالها. و تتنوع المعاجم و تتعدّد بحسب الهدف المنشود من تأليفها و أيضا حسب الفئة المقصودة، فهناك معاجم عامة تعنى بضبط معاني مفردات اللغة عامة، و معاجم خاصة أو متخصصة تضم قائمة من المصطلحات التي تنتمي إلى مجال معرفي معيّن، و معاجم تركز على نوع المستعمل من حيث اتّانته إلى الجماعة اللغوية أو من الناطقين بغيرها.

ولعل الاهتمام في الآونة الأخيرة قد وُجّه للصنف الذي يراعي الناطقين بلغات أخرى، فازدهرت الصناعة المعجمية في هذا الإطار بشكل مذهل عند الغربيين، و أخذت تتطوّر شيئًا فشيئًا عند العرب، لا سيما بعد الإقبال على تعلّم اللغة العربية كلغة ثانية في مختلف أرجاء المعمورة، و ظهرت بذلك الحاجة إلى هذا النوع من المعاجم باعتباره معجمًا تعليميًا متخصصًا، يراعي الاحتياجات اللغوية و المعجمية للمستعمل الأجنبي، و أيضا خصوصياته في النطق، و النحو، و الصرف، و الكتابة. ولتحقيق ذلك يجب الاعتماد أو الانطلاق من مادة لغوية تحقق تلك الأغراض، وهذه المادة اللغوية هي المدونة اللغوية الحاسوبية.

1- مفهوم المعجم الرقمي أو الإلكتروني :

تستعمل العرب مشتقات مادة (عجم) للدلالة على الإبهام و الإخفاء و الغموض و عدم الإبانة و الإفصاح التي تنجم عن مخالفة مقاييس الفصاحة، و يرتبط تعريف كلمة معجم عند العرب بالإعجام و التعميم (أعجم)، بمعني إزالة الغموض و الإبهام عن الكلمة ككل. و هذا ما يؤسس لأصل التسمية لمصطلح "المعجم" الذي يقرّ اللغويون بأنّه "كتاب يحتوي على كلمات مُنتقاة، تُرتّب عادة ترتيبًا هجائيًا، مع شرح لمعانيها و معلومات أخرى ذات علاقة بها، سواء أعطيت تلك الشروح و المعلومات باللغة ذاتها أم بلغة أخرى" ².

و بالتالي فالمعجم كتاب يضم متنا لغويًا مرتب وفق نمط معيّن هدفه شرح المفردات بما يكفل إزالة اللبس عنها و يوضح المبهم منها. و يتولّى دراسة تقنيات صناعة هذا النمط من التأليف فرع من اللسانيات التطبيقية، يُعرف ب: (Lexicographie: صناعة المعجم).

¹ عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، ج/2، 2012، ص 167.

² - علي القاسمي، علم اللغة و صناعة المعاجم، 1991، مطابع جامعة الملك سعود، ص3.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

المقصود بالمعجم الإلكتروني أو الحاسوبي أو الرقمي أنه : " قاعدة بيانات آلية تقنية للوحدات اللغوية، و ما تعلق بها من قبيل كفاءات النطق بها، و أصولها الصرفية و محاملها الدلالية، و كيفية استخدامها و مفاهيمها المخصوصة التي تحفظ بنظام معين في ذاكرة تخزين ذات سعة كبيرة، و يقوم جهاز آلي بإدارة المعطيات الفنية و المضمونية التي يتضمنها المعجم الإلكتروني (الرقمي) وفق برنامج محدد سلفاً".³

فالمعجم الإلكتروني يتمثل في مجموعة من التطبيقات الرقمية في الصناعة المعجمية، تسعى إلى صياغة و هيكلية المعلومات الصرفية و النحوية و الدلالية التي يتضمنها المعجم و استرجاعها برمجية آلية حاسوبية، مما يجعل البحث عنها سهلاً و ميسوراً و لا يستلزم وقتاً طويلاً. و يمكن تحديد أهداف استخدام تطبيقات الحاسوب في الصناعة المعجمية فيما يلي:

- تخزين النصوص و برمجتها، لاستخدامها في أغراض مختلفة كالترجمة الآلية، و التعليم، و تصحيح الأخطاء الإملائية...

- ترتيب المفردات و رسم الألفاظ و جذورها، لتصبح معالجتها معالجة آلية بعد إدخالها في أنظمة دقيقة مما يسمح بالتطبيق العلمي المباشر لاستعمالها المتعددة.

و هما الميزتان الأساسيتان للتطبيقات العلمية الحاسوبية في مجال الصناعة المعجمية.⁴

كما أن للحاسوب القدرة على تخزين البيانات الضخمة التي تتطلبها أو تحتاجها الصناعة المعجمية، بجمعها و ترتيبها وتصنيفها و تحليلها و تبويبها و تصنيفها، مع إمكانية التعديل و الحذف و الزيادة، بالإضافة إلى خاصية استرجاع المعلومات بكل سهولة و في الوقت نفسه.

يُعرف المعجم الإلكتروني أيضاً بأنه نسخة حاسوبية معدلة من النسخة الورقية، يتكون من عدد كبير من المداخل يضم كل واحد منها معلومات تختلف حسب الأهداف التي بُني المعجم من أجلها و كذا أصناف الفئة المستخدمة المستهدفة. كما يمتاز بأنه " مفتوح الصدر" مما يتيح إمكانية تعديل الرصيد المعجمي الموجود على مستوى قاعدة البيانات عن طريق الإضافة أو الحذف أو التطوير.

إذا فالمعجم الإلكتروني أو الحاسوبي يُعدّ من مُخرجات المعالجة الآلية للغات الطبيعية، و هو نتاج الاستفادة من علم الإلكترونيات و الحاسوب في مجال الصناعة المعجمية، و يُعتبر هذا النوع من المعاجم فرعاً مهماً من فروع اللسانيات الحاسوبية.⁵

2-العلاقة بين اللسانيات الحاسوبية و لسانيات المدونة:

1.2- مفهوم اللسانيات الحاسوبية:

اللسانيات الحاسوبية (أو الرتائية كما يسميها العالم اللغوي عبد الرحمن الحاج صالح رحمه الله) علم لغوي حديث النشأة ارتبط ظهوره بظهور الحاسوب و تطبيقاته المختلفة، التي اقتحمت مختلف فروع العلم و مجالاته، و من بينها اللغة، ليربط لنا علم يربط بين اللسان و الحاسوب، يُعرف بأنه: " فرع يبني ينتسب نصفه إلى اللسانيات و موضوعها اللغة، و نصفه الآخر حاسوبي و موضوعه ترجمة اللغة إلى رموز رياضية يفهمها الحاسوب و يعالجها " ⁶.

³ - عز الدين البوشيخي، المعاجم الإلكترونية العربية و آفاق تطورها، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع في اللغة و الترجمة: الصناعة المعجمية: الواقع و التطلعات، مركز أطلس العالمي للدراسات و الأبحاث، جامعة الشارقة، الإمارات، يومي: 20-21 أبريل 2004م، ص 25.

⁴ - عبد الغني أبو العزم، الحاسوب و الصناعة المعجمية، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المغرب، ع/46، 1 ديسمبر 1998، ص28.

⁵ - أنور الجمعاوي، المعجم الإلكتروني العربي المختص، المنظمة العربية للترجمة، المغرب، 2014، ص4-5.

⁶ - وليد العناتي و خالد جبر، دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية، دار جرير للنشر و التوزيع، ط/1، الأردن، 2007، ص 13.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

و يشير نهاد موسى إلى أنّ اللسانيات الحاسوبية تنحصر ضمن مكونين أحدهما نظري و الآخر تطبيقي، فأما النظري منه فيعنى بتناول النظريات الصورية للمعرفة اللغوية، التي يحتاج إليها الإنسان لتوليد اللغة و فهمها، أما الجانب التطبيقي فيتركز على الناتج العملي لنمذجة الاستعمال البشري للغة و يرجع إليه الباحث قصد تحسين التفاعل بين الإنسان و الآلة.⁷

اللسانيات الحاسوبية " فرع من فروع اللسانيات التطبيقية يهتم بوصف اللغات الطبيعية و توصيفها و مقارنتها، من خلال وضع قاعدة بيانات رقمية و دقيقة للمعارف اللغوية بكلّ مكوناتها و فروعها باستخدام علوم الحاسب المختلفة، و يستخدم لتخزين قواعد البيانات اللغوية برامج حاسوبية تعمل على ربط قواعد اللغات الطبيعية بقواعد لغات الذكاء الاصطناعي، بغية التمكن من استرجاع البيانات اللغوية المخزنة و استدعائها "⁸.

من خلال ما سبق يتضح لنا أنّ اللسانيات الحاسوبية علم يتكون من فرعين: اللسانيات وموضوعها اللغة، و الحاسوبيات أو الإلكترونيات و موضوعه ترجمة اللغة إلى رموز رياضية يفهمها الحاسوب و يعالجها. علم يُخضع الآلة للتعامل مع اللغات الطبيعية بتظافر جهود علماء اللغة و علماء الحاسوب.

2.2- مفهوم لسانيات المدونة:

يُطلق مصطلح لسانيات المدونة (corpus linguistics/Linguistique de corpus) عادة على دراسة اللغة في ضوء النصوص اللغوية المدونة و المخزنة حاسوبياً. من ثمّ فهي ليست نظرية جديدة في اللسانيات بقدر ما هي منهج جديد أو مقارنة جديدة في البحث اللساني.⁹ لسانيات المدونة ليست مجرد الحصول على البيانات و الأمثلة ذات الاستعمال الحقيقي بواسطة الحاسوب، و إنّما هي في حقيقتها دراسة و تحليل تلك البيانات و النصوص بعد الحصول عليها من المدونة، فهمة لسانيات المدونة هي التحليل و التطبيق في البحوث اللغوية المختلفة. تطوّرت لسانيات المدونة كثيراً في العقود الأخيرة بعد ظهور الحاسوب و المعالجة الآلية للغات الطبيعية، و هو ما أدّب كثير من اللغويين إلى تعريفها بأنّها " حقل لساني يشمل تحليلاً لمجموعة كبيرة من النصوص المخزنة إلكترونياً بمساعدة برنامج حاسوبي "¹⁰، أو هو " العلم الذي يدرس الظاهرة اللغوية من خلال مدونة أو مجموعة من النصوص التي يمكن قراءتها آلياً، فتهدف إلى دراسة اللغة و تحليلها كما هي ماثلة في سياقات تزوّدنا بها المدونة، أي النصوص المقتبسة في العالم الحقيقي "¹¹ أي أنّها استعمال لمجموعة من النصوص المحوسبة التي يمكن قراءتها إلكترونياً من أجل البحث اللغوي.

تتداخل لسانيات المدونة مع اللسانيات الحاسوبية في بعض ميادين البحث، خاصة عندما تستفيد لسانيات المدونة من المعالجة الآلية للغة. فالمعالجة الآلية للغة المكتوبة أو المنطوقة، التي هي جزء من اللسانيات الحاسوبية، تساعدنا في البحث في المادة اللغوية و إعداد برنامج محرّك البحث. فمثلاً، قد يستعمل الباحث المعالجة الآلية في تعيين صيغ معيّنة من الأفعال في المدونة و استخراجها في سياقاتها لغرض الدرس و التحليل.¹²

7 - ينظر نهاد موسى، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، المؤسسة العربية للدراسات، ط/1، عمان، الأردن، 2000 م، ص 53.

8 - ينظر: حسن بن علي الزراعي، اللسانيات و أدواتها المعرفية، تطبيقات نظرية و تجريبية على اللغة العربية، مؤسسة الانتشار العربي، ط/1، بيروت، لبنان، 2016، ص 208.

9 - محمود اساعيل صالح، لسانيات المدونات اللغوية، مقدمة للقارئ العربي، 2014م، مقال على النت، 2024/10/1م، 13:00 سا
10- بول بيكر، مناهج المتون في اللسانيات، تحرير: ليا ليتوسيليتي، ترجمة: صالح العصيمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معهد الملك عبد الله للترجمة و التعريب، 1435هـ، ص 178.

11- صالح العصيمي، لسانيات المتون (قضايا أساسية في التأصيل و التطبيق و المنهج)، دار وجوه للتصميم و النشر، الرياض، السعودية، ط/1، مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية، 1439هـ، 2018م، ص 22.

12- علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط/1، 2008 م، ص 670.

3-علاقة المعجم بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

من المعاجم العربية الموجهة للناطقين بغيرها ، نجد منها " المعجم العربي الأساسي " و هو الصادر عن المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، الذي اشترك في تأليفه مجموعة من اللغويين و الباحثين، و جاء في مقدمته: "...و قد أردناه مرجعا ميسرا يروض العربية الحية، و بذلك صعبا لغير الناطقين بها"¹³، و أيضا "معجم الطلاب" الذي ألفه محمود إسماعيل صيني و حمبور حسن يوسف سنة 1991م، الذي جاء في مقدمته: " هذا المعجم موجه للطلاب غير العرب ممن درس شيئا من العربية"¹⁴، و آخرها " المعجم العربي بين يديك" لعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و مختار الطاهر حسين و محمد عبده الخالق محمد فضل من سلسلة العربية بين يديك في أكتوبر 2013م.

يتميز هذا النوع من المعاجم بأنه أحادي اللغة، بحيث تُكتب المداخل و التعريفات و الأمثلة و الشروح بلغة واحدة، كما لا يهتم بالتأصيل التاريخي للوحدات المعجمية، لأنها صُممت لتلبية الحاجات التعليمية للمستعمل الأجنبي، و يُعرفه توماس هريست (Thomas Herbest) (في الموسوعة المعجمية (Encyclopedia of lexicography) بقوله: " معجم المتعلم هو معجم آبي أحادي اللغة، القصد منه الوفاء بمتطلبات المستعمل الأجنبي"¹⁵.

يُطلق هارتمان (Hartmann) على هذا النوع من المعاجم، مصطلح المعجمية التعليمية (Lexicographie pédagogique) أو (Lexicographie d'apprentissage)، بحيث يرى بأنها فرع من فروع البحث المعجمي ، يهتم بدراسة معجم المتعلم. كما يرى أنّ المعجم لا يزال أداة لم تُستغل بما فيه الكفاية في تعلم اللغات.¹⁶

و المتعلم الناطق بغير العربية لا يمكنه أن يستعمل أي من المعاجم اللغوية العربية القديمة و الحديثة، و إنما يحتاج إلى معجم خاص يراعي حاجياته اللغوية ، و في ذلك يقول علي القاسمي: " إن المعاجم العربية قديمها و حديثها لا تصلح لخدمة هذا النوع من مستعملي المعجم"¹⁷. و يضيف في ذات السياق: " فإني أقترح هنا تصنيف معجم عربي أحادي اللغة يخدم الناطقين بغير العربية، و يضع حاجاتهم و قدراتهم في الحسبان، و يمكن إخراج هذا المعجم على مستويات متعددة ليناسب المراحل المتباينة من تعلم اللغة العربية"¹⁸.

الحقيقة أنّ المعجم الموجه للناطقين بغير العربية يختلف عن نظيره الموجه للناطقين بالعربية ، و يأتي ذلك على وجهين: " لغوي و حضاري، فمن الناحية اللغوية ألف الناطقون بالعربية نظامها الصوتي و الصرفي و الإعرابي و الدلالي، و أصبحت لهم قدرة نسميا بالسليقة، تعينهم على أداءها و تعصمهم من الرطانة، و تجتنب أخطاء العجمة، أما غير الناطقين بالعربية، فتجابههم صعوبة نطق الوحدات الصوتية، التي لم تتعود على أداءها أعضاء النطق لعدم وجودها في لغتهم، و لا يعرفون بالسليقة مواضع التبر، و يخطئون في تنغيم الجملة، و من ناحية أخرى يعوزهم الإحساس بمعاني الأوزان الصرفية العربية، و لهم عُدّة محدودة من المفردات، لا ترقى إلى الثروة اللغوية التي تتجمع للناطقين بالعربية، كما يواجهون صعوبة في ضبط التراكيب النحوية و نظم الجملة العربية، و من الناحية الحضارية، فإنّ الحضارة العربية الإسلامية تختلف بدرجات متفاوتة عن حضارات غير الناطقين بالعربية من حيث مظاهرها الفكرية و المادية"¹⁹. وهو ما يُبرر حاجة الناطقين بغير العربية إلى معجم خاص يراعي كلّ هذه الاحتياجات، و يسعى إلى تذليل صعاب تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث أنّ استعمال المعجم الخاص بهم يُتيح لهم توسيع رصيدهم اللغوي، و يُبني طاقاتهم التعبيرية، و يُعينهم على تحقيق الكفاءة التواصلية بهذه اللغة، و كذا امتلاك ملكة لغوية قوية. فالمعجم التعليمي يساهم في " توسيع الرصيد اللغوي المعرفي،

¹³ - المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، المعجم العربي الأساسي، مكتبة لاروس، باريس، 1989م، ص 8.

¹⁴ - صيني محمود إسماعيل، و يوسف حمبور حسن، معجم الطلاب: معجم سياقي للكلمات الشائعة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1991م، ص 9/

¹⁵ - هارتمان ر. ر. ك، المعاجم عبر الثقافات: دراسات في المعجمية (ترجمة: محمد حلمي هليل)، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 2004، ص 44.

¹⁶ - المرجع نفسه، ص 182-183.

¹⁷ - علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية و التطبيق، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2003م، ص 131.

¹⁸ - المرجع نفسه، ص 113.

¹⁹ - المرجع السابق، ص 114.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

و تنمية الطاقات التعبيرية و الوظيفية، و يولي اهتماما بالجذور المعجمية، و هي أصل المفردات، و شرح الكلمات و الألفاظ بأنواع الشرح المعروفة، و الكشف عن الخصائص الصوتية و النحوية و الصرفية، و التركيز على الجوانب اللغوية و بيان استعمال الكلمة " 20

إنّ توظيف المعجم الإلكتروني في تعلّم اللغة الثانية، يتطلّب الاهتمام بالكفاءة المعجمية خاصة في المستويات الأولى، بحيث يهتم المختصون في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بتلقين المهارات اللغوية الأربع (فهم المنطوق و إنتاج المنطوق و فهم المكتوب و إنتاج المكتوب) أو كما تُعرف ب(الاستماع و المحادثة و القراءة و الكتابة)، و تُعدّ بمثابة الأهداف الأساسية التي يسعى كلّ معلّم لتحقيقها و كلّ متعلّم لاكتسابها، حتى يتّكّن من استعمال اللغة استعمالاً سليماً، و كذا التواصل مع الآخرين من أبناء اللغة. ففي المراحل المبكرة من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يكون المتعلّم بحاجة إلى رصيد لغوي خاص، و هو ما تُوفّره المدونات اللغوية التي تعتمد على نصوص مستوحاة من الاستعمال الواقعي و الفعلي. لذلك حظيت المدونات باهتمام الباحثين في وضع مناهج تعليم تعتمد على المدونات، إذ يتمّ الاعتماد فيها على نصوص حقيقية واقعية لتعلّم اللغة.

لا يقتصر دور المدونات اللغوية على جمع المادة اللغوية و إحصائها، و إنّما تمتد لتشمل الأنماط البنيوية التركيبية للغة. و التي تساعد على تعلّم القواعد النحوية، ففي اللغة العربية يمكن الاعتماد على المدونات اللغوية التي تتركز على بنية الكلمة في حصر الأوزان الصرفية الشائعة للأفعال و المشتقات و المصادر بأنواعها، كما يمكن الاعتماد عليها في حصر الصيغ الشائعة لكلّ نوع من المشتقات على حدة.²¹

4- مفهوم المدونة:

من التسميات الشائعة للمدونة " الذخيرة اللغوية " عند الحاج صالح عبد الرحمن، و كذا " المكتز " عند عبد الغني أبو العزم عند حديثه عن " مكتز صخر "، و " المتون " عند صالح العصيمي. إلّا أن هناك من يستعملها كعقاب للكلمة (blog) أي المدونة الشخصية في الإنترنت، لذلك تمّ إضافة كلمة اللغوية للتمييز بينها.

المدونة لغة هي اسم مفعول مشتق من الفعل (دَوّن يُدوّن)، أي الكتابة. و دَوّن الكتب جمعها. و ذكر ابن منظور أنّ الكلمة مشتقة من (ديوان) الفارسية الأصل، التي كانت تدلّ على الدفتر الذي يضمّ أسماء الجنود و أهل العطاء، كما تُطلق أيضاً على المكان الذي تُوضع فيه الدفاتر، و يُعدّ الخليفة عمر بن الخطاب أوّل من دَوّن الديوان.²² و بهذا يتحدّد المعنى الأوّل للمدونة بأنّه استقراء مجموع المعلومات اللغوية من مصادر مختلفة.²³

عرّف المعجم العربي الأساسي الفعل (دَوّن - يُدوّن - تدوّن) الكتب جمعها و ترتيبها... تُجمع على مدونات و هي مجموع الأحكام التي قد تكون قانونية أو فقهية.²⁴

أما في اللغة الفرنسية فيطلق عليها (corpus) و تعني الجسم.²⁵

20 - أحمد محمد حمّاد و آخرون، المعجم العربي و علم الدلالة، دار النشر الدولي، الرياض، السعودية، 2006م، ص 38.

21 - محسن رشوان و آخرون، الموارد اللغوية الحاسوبية، دار وجوه للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، ط/1، 2019م، ص 81.

22 - جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، 1994م، مادة (دوّن)، ص 164-166.

23 - المرجع نفسه، ص 1.

24 - المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، المعجم العربي الأساسي، مادة (دوّن).

25 - قاموس علوم اللغة، ترجمة صالح الماحري، تحرير المنظمة العربية للترجمة، ط/1، 2012م، ص 408.

تم تطورت دلالة المصطلح الذي لم يعد يقتصر على مفهوم التدوين التراثي ، بل أصبح يُعبّر عن مفهوم جديد ، إذ " لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاتجاه المنهجي السائد في اللسانيات كان يعتمد استخدام اللغة الملاحظة أو المدوّنة، و هذا في الواقع متن لغوي و إن لم يسمّ كذلك" 26

يعرّف سانكلير (Sinclair) المدونة بأنّها " تشكيلة أو تجميع من المعطيات اللغوية المنتقاة و المنظمة وفق معايير لسانية واضحة لتستغلّ كعَيّنات ممثلة للغة. و المدونة الحاسوبية هي مدونة مشفرة بطريقة موحدة و متجانسة لمهام الاسترجاع المحدّدة بعد أن تمّ توثيق أجزائها المكونة للغة من حيث أصولها و مصادرها " . 27

يبرز لنا هذا التعريف مفهومين أساسيين ترتبط بهما المدونة و هما: الانتقاء و التشفير. يتمثل الأول في وضع معايير خارجية تتعلق بالفئات و الأعمار و الأساليب و غيرها و التي على أساسها يتم انتقاء نصوص المدونة، بينما يرتبط الثاني بالتطبيقات الحاسوبية الخاصة بطرق التشفير

أما راستيه (Rastier) فيعرّفها بأنّها : " تجميع منظم لنصوص و وثائق كاملة قد تكون معنونة، و قد روعي فيها- من الناحية النظرية- أنواع الخطاب و أجناس النصوص، و خصصت - من الناحية العملية- للقيام بتطبيقات عليها" . 28

يُبين التعريف الشروط و الأسس التي تحدّد المدونة، و التي تتمثل في:

- كونها مجموعة من النصوص و الوثائق الكاملة التي تم جمعها و تنظيمها حسب هدف محدد.
 - تنوع نصوص المدونة المكتوبة و الشفهية من حيث الشكل و الجنس.
 - إخضاع هذه النصوص للتطبيقات الحاسوبية.
- و عليه يعمل اللسانيون و المعجميون على انتقاء النصوص انطلاقا من معايير خاصة، من أجل بناء مدونات لغوية حاسوبية، ثم إخضاعها لمختلف التطبيقات الآلية باستخدام أدوات معالجة المدونات، بغية الوصول إلى أهداف مختلفة. إذ تختلف طرائق البحث باختلاف الأهداف المرجوة.

بالنسبة للدراسات المرتبطة بالمدونات ، يجب التمييز بين :

- دراسات مبنية على المدونات (Corpus-based) حيث تستخدم معطيات المدونة من أجل التحقق من صحّة نظرية أو فرضية ما.
- دراسة موجهة بالمدونات (Corpus-directed) حيث تعتبر المدونة المصدر الوحيد للفرضية و الوصول إلى حقائق جديدة لم يكن يبحث عنها بالضرورة. 29

26 - صالح بن فهد العصيمي، لسانيات المتون بين القبول و الرفض، قضايا إبستمولوجية و منهجية، مجلّة اللسانيات العربية، مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ع/7، 2018م، ص 72.

27 -Sinclair J.(1996). Preliminary recommendation on Corpus Technical report, EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards). P 4-5.

28 -Rastier F ; Enjeux épistimologiques de la linguistique de corpus.Texto / (en ligne) Juin 2004.Rubrique Dits et inédits.

Disponible sur : http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier__Enjeux.html. (Consultée le 1/ 10/ 2024)

29 - محمود إسماعيل صالح، المدونات اللغوية و كيفية الاستفادة منها، ضمن المدونات اللغوية بناؤها و طرائق الاستفادة منها، تحرير صالح بن فهد العصيمي، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرياض، ط/1436، 1-هـ-2015م، ص 22.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

من جهة أخرى، يمكن تصنيف المدونات إلى أصناف متعددة و مختلفة بحسب طبيعة النصوص التي تحتوي عليها، و كذا حسب الأهداف المنشودة، أو بحسب الزمن: فقد تضم المدونة نصوصا منجزة في فترة زمنية محددة، أو في فترات تاريخية متعاقبة، أو بحسب معطياتها اللغوية أي إذا كانت خالية من أي وسم، أو محشاة بالمعلومات الصرفية و النحوية و المعجمية و غيرها.³⁰

تخضع المدونة إلى شروط و ضوابط و مقاييس و أهداف تُحدد منذ البداية، فهي لا تُبنى إلا عن طريق مراحل مسترسلة تتمثل في انتقاء المصادر، و من ثمّ جرد نصوصها و انتقاء مداخلها و وضع مصطلحاتها وفق سياقاتها اللغوية و الاصطلاحية و وضع قائمة خاصة بالمرادفات، و من ثمّ وضع تعريفاتها.³¹ أما المدونة الحاسوبية أو المحوسبة فتتمثل في مجموعة كبيرة من النصوص اللغوية المنطوقة أو المكتوبة التي يتم اختيارها بحسب معايير خاصة قصد استغلالها في دراسات لغوية كثيرة.³²

و المدونات هي موارد قيمة و مفيدة للساينيين الذين يعتبرون أنّ نظرياتهم و مقارباتهم يجب أن تستند إلى بيانات مادية، غير مجرّدة. و هو ما جعل تشارلز ماير يؤكد على ضرورة التعرف على كيفية التخطيط لإنشاء المدونة و كيفية جمعها و حوسبة البيانات لإدراجها داخلها، و كيفية شرحها، و تحليلها، لتنظيم التعامل مع المعطيات اللغوية و تسهيلها عن طريق الحاسوب الذي يساعد في دراستها.³³

إنّ المدونات الحاسوبية يمكن أن توفر بيانات ضخمة قابلة للمعالجة السهلة بالاعتماد على الإمكانيات و الأدوات الحاسوبية في الجمع و الإحصاء و التصنيف و الاسترجاع.

5-المدونة الحاسوبية والصناعة المعجمية:

تُستخدم المدونات اللغوية الحاسوبية في عدّة ميادين، لعلّ أبرزها المعجمية و المصطلحية، إذ لا يمكن الاهتمام بدراسة المعجم اللغوي أو المعجم المتخصص دون الاعتماد على مدونات ضخمة الحجم، و التي من خلالها يمكن تحديد المفردات و المصطلحات الجديدة و المهمة، و المفاهيم التي تعبر عنها.

لابدّ أن نتميّز هنا بين المعجمية الحاسوبية و المعجم الحاسوبي، فالمقصود بالمعجمية الحاسوبية : صناعة المعاجم باستخدام تقنيات الحاسوب و إمكانياته في التخزين و التحليل، اعتمادا على المدونات الحاسوبية و آليات التخزين، أمّا المعجم الحاسوبي، الذي يقصد به نقل مادة المعجم الورقي التقليدي و تخزينها حاسوبيا، لا يُنتج معجما حاسوبيا حقيقيا، و لكنه ينتج معجما تقليديا بشكل حاسوبي.³⁴

اعتمدت المعاجم القديمة في تسجيل المفردات و معانيها على اللغة المستخدمة من طرف الجماعة اللغوية، و اعتنى المعجميون المتأخرون بتهديب المعاجم القديمة و إعادة صياغتها لتناسب مع مستجدات اللغة المعاصرة التي يفرضها هذا التقدم و التطور العلمي و التكنولوجي. لكن الاعتماد على مادة المعجمات القديمة قد يؤدي إلى عدم التمييز بين المهمل و المستعمل من مفردات اللغة، و خير مثال على ذلك المعجم الوسيط (و هو معجم عربي-عربي صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة) الذي يُعنى بإيراد معاني العديد من المفردات المهمة نحو: بجدج، بجشل، جعثنة) و لا يُعنى بالمفردات الشائعة نحو حاسوب، حوسبة.

³⁰ - المرجع نفسه، ص 27.

³¹ - خالد اليعودي، المصطلحات اللسانية العربية في المجال المعجمي - مقارنة نحو التأصيل، المعجمية العربية قضايا و آفاق، ط/1، ج/1، كنوز المعرفة، 2014م، ص 199.

³² - عبد المجيد حامو، المدونات العربية المحوسبة دراسة مسحية، نحو معجم تاريخي للغة العربية، ط/1، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، بيروت، 2014م، ص 268.

³³ - Charles F.Meyer, English corpus linguistics :An introduction Cambridge : Cambridge University Press,,2002, p 1.

³⁴ - محسن رشوان و آخرون، الموارد اللغوية الحاسوبية، ص 26.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تسهم هذه المدونات في رصد و متابعة الكلمات الجديدة التي تغزو اللغة ، بتحديد زمن دخولها و سياقاته، كما تتحقق من الكلمات الموجودة فعلا و التي قد تكتسب معان جديدة.

و يضرب لنا سالم غزالي و عبد الفتاح إبراهيم مثلا عن الاختلاف في البحث عن معاني الكلمات المعجم و نظيره في المدونات بالفعل (أخذ)، بحيث وجد الباحثان أن "المعجم الوسيط " يعطي المعاني التالية للفعل :

-أخذ (الشيء): حازه و حصله، تناوله، قبله.

-أخذ (فلانا): حبسه، عاقبه، قتله، أسره، غلبه، أمسك به.

أما المدونة الصغيرة التي لا يتجاوز حجمها مليون و نصف كلمة، جمعت نصوصها من الصحف و المجلات و الكتب المدرسية و بعض الكتب الأدبية، فقد أوردت 1440 سياقاً للفعل (أخذ)، و في 35% من هذه السياقات (505 سياقاً)، كان معنى الفعل (أخذ): تناول و أمسك، أو حاز.

و ظهر المعنى الثاني للفعل (أخذ) في 325 سياقاً، أي 23% من مجموع السياقات.

أي أن المدونة أشارت إلى 53% من معان واستعمالات الفعل (أخذ) من مجموع السياقات التي يرد فيها الفعل.³⁵

و من هنا تظهر فائدة استخدام المدونات اللغوية الحاسوبية في صناعة المعجم، لأن المعجمي بذلك سيجمع نصوص مادة تعتمد عل اللغة المستعملة حقيقة و المتداولة بين أهلها، و ليس من اللغة التي تضمها المعجمات القديمة.³⁶

تعتبر المدونة اللسانية مادة خاما بين يدي الباحث اللساني الراغب في الحصول على معلومات لسانية مفيدة، و بهذا فهي تشكل مادة المعجم بالنسبة للمعجمي يستقي منها مداخل معجمه، و مادته التعريفية بشرح و تفسير معاني هذه المداخل، كما يتيسر عليه ترتيبها ترتيبا علميا منطقيا متماسكا. إلا أن هذه المادة الخام تحتاج إلى برامج حاسوبية لاستخراج المعلومات المرغوب منها، و التي تعرف بالآليات، و التي من خلالها يمكن التعامل مع المدونة.

6-الخطوات المنهجية لصناعة معجم إلكتروني تعليمي للغة العربية للناطقين بغيرها:

يلخص لنا علي القاسمي خطوات صناعة المعجم،³⁷ و هي:

-جمع المعلومات

-اختيار المداخل

-ترتيب المواد

-كتابة المواد

-نشر النتائج النهائي

أما المعتز بالله السعيد فيختصر الخطوات المنهجية للصناعة المعجمية في ثلاث مراحل أساسية: الجمع و التحرير و النشر، و تتخلل كل مرحلة من هذه المراحل مراحل فرعية، تتحدّد استنادا إلى طبيعة المعجم المنشود، و الهدف منه. و لما كان الهدف من هذه الدراسة بناء

³⁵-علي القاسمي، لسانيات المدونة الحاسوبية و صناعة المعجم العربي، ص 29.

³⁶ محسن رشوان، الموارد اللغوية الحاسوبية، ص 79.

³⁷ -علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية و التطبيق، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2003م، ص 20.

معجم تعليمي للغة العربية للناطقين بغيرها، لا بد أن نقف على مادة نصية تعكس الاستعمال الواقعي و الحقيقي و الفعلي لهذه اللغة على ألسنة الناطقين بها.³⁸

1.6-مرحلة بناء المدونة اللغوية للمعجم (المادة النصية) :

تتعدد وسائل بناء المدونات و تختلف حسب الهدف المنشود، إلا أنه يمكن الاعتماد على أربعة معايير لاختيار مادة المدونة اللغوية:

- حداثة النصوص و تمثيلها للغة العربية المعاصرة.

- عموم المادة لتعكس واقع اللغة العربية المستخدمة.

-تنوع المادة بأن تُغطّي عددا من الميادين المعرفية العامة.

-اتساع حجم مادة المدونة³⁹، وهو ما تتطلبه الصناعة المعجمية.

لم تتوان الساحة اللغوية العربية عن التكيف مع الوضع اللساني الجديد، فبتظافر جهود الباحثين و المختصين من العلماء، تنفخر اللغة العربية اليوم أنها أصبحت تمتلك مجموعة من المدونات الحاسوبية الضخمة التي يمكن اعتمادها كبنية لبناء معاجم إلكترونية باللغة العربية للناطقين بغيرها، و التي نذكر منها:

- المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية (Kacstac): وهي نصوص إلكترونية جمعت لغرض دراسة اللغة و حوسبتها، و تحتوي على بلون و 180 كلمة بداية من العصر الجاهلي إلى وقتنا الحالي.

-مدونة صخر (500 مليون) كلمة.

- مدونة اللغة العربية العالمية لمكتبة الإسكندرية التي تحوي 100 مليون كلمة

- مدونة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: التيبغ عدد كلماتها نحو مليار كلمة، بحيث تشمل على محتوى التراث العربي المدون عبر المراحل الزمنية المتعاقبة للغة العربية.

- مدونة المعجم التاريخي للغة العربية للشارقة: التي تشمل على كل كلمة استعملت في اللغة العربية بدون استثناء في النصوص و السياقات التي وردت فيها، بجمع صيغها و تقلباتها، وأبنيتها، و التراكيب التي وردت فيها مع بيان جذرها، و كيفية استعمالها، و تاريخ استعمالها، و التطور الذي حصل للكلمة عبر الزمن، وصولا إلى دلالاتها المعاصرة. و قد تم إطلاق ثمانية أجزاء منه سنة 2020م، و تم الانتهاء من طباعة 127 مجلدا للمعجم في سبتمبر 2024م.

2.6-مرحلة التحرير المعجمي:

ينبغي عند تحرير المعجم التركيز على الكلمات الشائعة و التي تتردد بكثرة في نصوص المدونة، و التي يحتاج إليها المتعلم الناطق بغير العربية في استخدامه الفعلي للغة. بحيث يُوجّه المتعلم إلى أكثر الكلمات ترددا في اللغة، ثم التي تليها، و هكذا. و تختلف هذه النسبة (نسبة الكلمات المتكررة) باختلاف المستوى اللغوي للمتعم، بحيث تقلّ عند المتعلم المبتدئ، ثم تزداد تدريجيا عند المتعلم المتقدم، ليصبح استخدام المعجم

³⁸ -المعز بالله السعيد، نحو معجم اللغة العربية للناطقين بغيرها -معالجة حاسوبية إحصائية، مجلة التواصل اللساني، المجلد/19، ع:1-2/2018م، ص 17-35.

³⁹ - المرجع نفسه، ص 17.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

التعليمي تمهيدا لانتقال المتعلم من مرحلة الاستعانة بمعجمات موجهة للناطقين بغير العربية إلى مرحلة الاستعانة بمعجمات اللغة العربية الموجهة للناطقين بها.⁴⁰

يتميز المعجم التعليمي باهتمامه على المعلومات المعجمية الرئيسية التي تلبي حاجة المتعلم، دون الإخلال بنظام اللغة، فالفترض أن يشتمل على ترتيب منتظم للمداخل والوحدات المعجمية، بالإضافة إلى معلومات الهجاء والنطق الأساسية، وكذا قواعد رسم وكتابة الحروف العربية (فمن قواعد الحروف التي قد تسبب لبسا لدى المتعلم، لدينا الهمزة، و التاء المفتوحة والمغلقة في آخر الكلمة). التي تساعد المتعلم على تنمية مهارتي الكتابة والقراءة، وكذا معلومات التكرار والتيسر. إذ تساعد هذه المعالجة الحاسوبية والإحصائية لنصوص المدونة اللغوية، و ممتنحتدّ درجة تردّد المداخل والوحدات المعجمية. إذ تساعد هذه المعالجة الإحصائية الحاسوبية على فهرستها وترتيبها-ألفبائيا أو جذريا أو بحسب ترددها. أما بالنسبة (المعاني المعجمية) و المقصود بها الشروح والتفسيرات، فلا بدّ أن تنسم بالوضوح والبساطة والإيجاز بما يتناسب مع مستوى المتعلم، و أن تكون مرفوقة بالمعاني الوظيفية البنوية الخاصة بتصنيف أبواب الفعل الثلاثي المجرد، و مصادرها، و صيغ جموع الأسماء، و صيغ التذكير والتأنيث، و صيغ الأفعال الجامدة. أما المعاني الوظيفية التركيبية، فتعنى بتحديد أقسام الكلام (الاسم و الفعل و الأداة)، و بالتمييز بين الفعل اللازم و المتعدّي، و كل هذه المعلومات تساعد المتعلم الناطق بغير العربية على فهم و محاكاة النظام الصرفي و التحوي التركيبي للغة العربية. أما فيما يخص الشواهد المعجمية فتعتبر نماذج تمثيلية للغة العربية المستخدمة عند أهلها، و شواهد حقيقية مستمدة من الاستعمال الحقيقي و الواقعي لنصوص المدونة، و ليست مجرد أمثلة يضعها صناع المعجم لتفسير و توضيح السياقات اللغوية التي يمكن أن ترد فيها هذه الوحدات المعجمية.

3.6- مرحلة النشر المعجمي:

تطوّرت تقنيات النشر في العصر الحديث إلى درجة كبيرة بعد الطفرة المعلوماتية التي شهدها العالم، بحيث أصبح للنشر المعجمي قواعد و معايير خاصة، تهدف إلى جذب انتباه المتعلم وتحفيزه و مساعدته على تحقيق أعلى درجات الفائدة، لاسيما من خلال الوسائط المتعدّدة (Multimedia) التي توفر البيئة التفاعلية بين المتعلم و المعجم. عن طريق احتوائه على رسومات، وتسجيلات صوتية (Audio) للوحدات المعجمية، و كذا فيديوهات (Video).

4.6- المعالجة الحاسوبية و الإحصائية:

لا تقتصر المعالجة الحاسوبية أو الإحصائية على مرحلة خاصة دون غيرها من المراحل الثلاث (الجمع، التحرير، النشر). ففي المرحلة الأولى (جمع مادة المدونة اللغوية) تفيد هذه المعالجة في استخلاص المعلومات المعجمية، و في التأكد من صلاحية المدونة لتمثيل مجتمع اللغة، و استخلاص قائمة الكلمات الشائعة التي يتحدّد من خلالها حجم المعجم . و في مرحلة التحرير تفيد المعالجة الإحصائية في توصيف مادة المعجم و إحصاء المداخل و الوحدات و الشواهد، و في مرحلة النشر المعجمي تُفيد في بناء الهيكل الحاسوبي للمعجم و تهيئة الوسائط المناسبة له من الرسومات و الصوتيات بما يلبي حاجة الفئة المستهدفة. و تشمل هذه المعالجة الحاسوبية:

1.4.6- الفهرسة الآلية: و تتمثل أهميتها في استخلاص قائمة كلمات المدونة اللغوية، عن طريق حصر و إحصاء الكلمات و تبيان درجة شيوع كل واحدة منها. و من الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في الفهرسة الآلية، لدينا المفهرس الآلي الملحق ببرنامج غواص المفتوح الصدر، الذي وضعته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية في الرياض.

2.4.6- الكشاف السياقي: أداة مكتملة و مساعدة لعمل المفهرس الآلي، و التي تكون ملحقة به غالبا. و مهمته استخلاص السياقات التي ترد فيها كل كلمة في المدونة على حدة.

⁴⁰ المرجع نفسه، ص 20.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فإذا كان المفهرس الآلي يُعدّ وسيلة استخلاص معلومات التكرار في المعجم المنشود فإنّ الكشف السياقي وسيلة استخلاص المعاني المعجمية التي تُحددها سياقات الكلمات، و المعاني الوظيفية التي تحددها تراكيب السياقات، و هي أيضا مصادر الشواهد المعجمية في المعجم المنشود.

3.4.6-التحليل الصرفي:

يُقيد المحلل الصرفي في استخلاص جذور الكلمات، أو الوحدات المعجمية، و تحليل كلمتها إلى عناصرها الأولية (السوابق و اللاحق و الجذور)، مع ذكر نوعها من الجانب الصرفي. و من المحللات الصرفية العربية التي يُمكن الاستفادة منها:

-نظام الخليل الصّرفي المفتوح الصّدر، و هو نتاج عمل مشترك بين المعز بالله السعيد و فريق معالجة اللغات الطبيعية بجامعة محمد الأول المغربية، برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (ALESCO) و مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية بالرياض.

ركزت الدراسة على كيفية استثمار المدونات الحاسوبية في صناعة معاجم تعليمية لغة العربية للناطقين بغيرها ، بوضع أسس منهجية يمكن اتباعها لتحقيق تلك الغاية. و لكن تجدر الإشارة إلى أنّ مدونة المعجم المدرسي تختلف عن غيرها من المدونات لارتباطها بتعلم خاص يمتلك صفات خاصة.

7-صعوبات وضع معاجم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

يواجه متعلّمو اللغة العربية من غير الناطقين بها صعوبات جمّة و مشكلات متعدّدة في تعلّمها ،منها:

- اختيار مادة المعجم و التي تستدعي شروطا محددة و تظافر جهود المختصين من مجالات وفروع علمية مختلفة.

-صياغة التعريف: لا بد أن يكون بلغة سهلة و واضحة، تساعد المتعلم الناطق بغير العربية على استيعابها.و لا بد من تجنب استعمال كلمات غامضة و مبهمّة في لغة الشرح.

-كيفية تقديم المعلومات الصوتية، و ضبط الكلمات بالشكل، و إظهار مواضع النبر، مما يساعد المتعلّم على نطق الألفاظ بصورتها الصحيحة.

- الخاصية الاشتقاقية للغة العربية، و ارتباط الكلمات في اللغة العربية بالتصريف، و خضوعها للقواعد الصرفية، من حيث الشكل و البنية، و الميزان الصرفي، مما يشكّل صعوبة في التطق لدى هذا المتعلّم، و إن كان هذا الارتباط من المميزات الأساسية في اللغة العربية، إلا أنّ الكثير من المتعلّمين لم يتعودوا عليه في لغاتهم.⁴¹

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

-استخراج جذور و أصول الكلمات من طرف المتعلم، لذلك اقترح علي القاسمي وضع الجذر بين قوسين أمام كل مدخل للتذكير و إطلاع المتعلم عليه.

-حدائة الاتجاه إلى الصناعة المعجمية الحاسوبية ، ذلكلأّن إنجاز المعجم الإلكتروني التعليمي للغة العربية للناطقين بغيرها بالمواصفات و المعايير العلمية و الأكاديمية المعروفة يتطلب طاقات بشرية هائلة من الباحثين و المختصين، تدعمهم موارد مالية ضخمة .

الخاتمة: توصل البحث إلى النتائج التالية:

-أهمية المدونات الحاسوبية في بناء معجم تعليمي باللغة العربية للناطقين بغيرها، لما تنسم به من مزايا كتوفير الجهد و الوقت ، و كذا القدرة على تنظيم و تصنيف البيانات ، و سعة استرجاع المعلومات.

-الاستعمال الحقيقي و الواقعي لوحدة المدونة يساعد في التحصيل اللغوي و المعرفي للناطقين بغير العربية الفصحى.

-ينبغي مراعاة احتياجات المتعلم في تعلم اللغة العربية كلغة ثانية عند وضع المعجم الإلكتروني التعليمي المتخصص باللغة العربية للناطقين بغيرها، لأنه يُعدّ مرجع أساسي يرجع إليه المتعلم من أجل التحقق من طريقة نطق بعض الكلمات، و كذا الرسم الإملائي الصحيح، و التعرف على معانيها المختلفة، و ذلك لسهولة استحضار معلومات عدّة في آن واحد .

-إن استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم المتخصصة الإلكترونية، بحث بكر يحتاج إلى جهود أكبر.

-استغلال إمكانات المدونات اللغوية المنجزة فعلا كمدونة المعجم التاريخي للشارقة و مدونة معجم الدوحة التاريخي، في وضع معجم تعليمية متخصصة باللغة العربية للناطقين بغيرها، بهدف تسهيل اكتساب اللغة العربية في العالم ككل.

-لا بد من تظافر جهود الأفراد و المؤسسات من أجل المساهمة في حلّ النزاعات الخاصة بترجمة المصطلح الوافد في صناعة المعجم الإلكترونية، و ضبطه ضبطا دقيقا ينفي عنه أي لبس أو غموض .

التوصيات:

-إدراج مقاييس خاصة بتكوين الطلبة في المعالجة الآلية للغات الطبيعية في مختلف التخصصات الجامعية من أجل النهوض بهذا القطاع.

-الاستفادة من خبرات الأمم في مجال إعداد معجم إلكترونية خاصة بتعليم اللغات باعتبارها لغة ثانية من أجل تفادي الكثير من المشاكل و المعوقات، و سرعة تحقيق الأهداف التي تضمن خدمة اللغة العربية على أكمل وجه.

-تشجيع الباحثين و المختصين و الخبراء الحاسوبيين في المشاريع التي تهتم بالبرمجة و المعالجة الآلية للغة العربية ، بغية اللحاق بالركب العلمي و الحضاري و المعرفي الذي يشهده الغرب.